

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

NFDI4Objects Dienstportfolio Management

Chairs: *Fabian Fricke (DAI), Julian Hollaender (LAD-BW)*

Beteiligte NFDI4Objects-Organe: *TA 1, TA 2, TA 3, TA 4, TA 5, TA 6, TA 7*

Mailingliste: *n4o_cc_dienstportfolio_management@listserv.dfn.de*

Thema / Zielsetzungen

Das Community Cluster (CC) hat das Ziel, Qualitätsstandards für die Zertifizierung von Services innerhalb von NFDI4Objects zu erarbeiten und aktuell zu halten. Es bietet einen Raum für den Austausch mit der Community, um praktische Herausforderungen bei der Umsetzung der definierten Vorgaben zu identifizieren und zu adressieren.

Das Community Cluster (CC) widmet sich der praktischen Begleitung und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards für die Dienstzertifizierung in NFDI4Objects. Es dient als Diskussionsplattform für die beteiligten Stakeholder:innen, um Herausforderungen in der Umsetzung der festgelegten Vorgaben zu identifizieren und Lösungsansätze zu entwickeln.

Die Arbeit des CC umfasst die **Definition von Qualitätsstandards:**

1. Erarbeitung von Qualitätsstandards für das Dienstportfolio von NFDI4Objects als Grundlage für den Arbeitsprozess entlang der FAIR-/CARE-/TRUST-Prinzipien.
2. Rückmeldung zu praktischen Erfahrungen und zur Anwendbarkeit der bestehenden Vorgaben.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Abgrenzung

Die folgenden Themen und Aufgabenbereiche fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des CC:

- Das CC legt nicht fest, was unter einem „Dienst“ im Kontext des NFDI4Objects Dienstportfolios zu verstehen ist.
- Das CC macht keine Aussagen zur fachwissenschaftlichen Qualität und Relevanz von einzelnen Diensten.
- Das CC entwickelt keine Dienste und implementiert keine technischen Lösungen für Prozesse oder deren Steuerung.
- Die Definition von Governance-Mechanismen ist nicht Bestandteil der Arbeit des CC.
- Das CC beschäftigt sich nicht mit der technischen oder organisatorischen Integration von Diensten.
- Das CC trifft keine finalen Entscheidungen über die Aufnahme oder Ablehnung von Diensten ins Portfolio.

Angestrebte Arbeitsergebnisse Integration (optional)

Die vom CC verabschiedeten Qualitätskriterien müssen geeignet sein, die essentielle Grundlage für die wirksame Umsetzung des vom Steering Committee etablierten Qualitätsmanagementprozesses zu bilden und dessen nachhaltige Effektivität zu gewährleisten.

Die Qualitätskriterien werden in einem Dokument (NFDI4Objects-Commons-Entwurf) festgelegt, das nach dem Durchlaufen des regulären Commons-Prozesses als Beitrag in die NFDI4Objects-Commons aufgenommen und als interner NFDI4Objects-Standard verabschiedet wird.

Dieser regelt die koordinierte Zusammenarbeit der NFDI4Objects-zertifizierten Dienste innerhalb des Konsortiums und bildet den verbindlichen Rahmen für deren (Weiter-)Entwicklung, Einführung und kontinuierlichen Betrieb.

Offenheit und Transparenz

Das CC ist frei in der Wahl seiner Kommunikationsmittel und in der Koordination sowie Durchführung der Sitzungen (selbst gewähltes Format). Ergebnisprotokolle der Sitzungen sind zu veröffentlichen. Es gibt keine verpflichtenden Richtlinien zur Häufigkeit der Durchführung von Sitzungen. Es werden mindestens halbjährliche Treffen empfohlen, um die Aktivität des CCs zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Arbeit des CCs zu verfolgen und zu den Diskussionen beizutragen. Das CC wird seine

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Arbeitsergebnisse unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz für die öffentliche Nachnutzung bereitstellen.

Metadaten (*werden nach Beschluss ergänzt*)

DC.creator	[Hollaender, Julian]
DC.contributor	[Fricke, Fabian]

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

<Name of CC>

Chairs: *[Surname, Name (Institution)]; [Surname, Name (Institution)]*

Potential Members¹: *[Surname, Name (Institution)]*

NFDI4Objects-Bodies Involved: *[Task Areas, NFDI4Objects Affiliates]*

External Connection: *[Institutions/Associations/Initiatives Outside the Framework of NFDI4Objects, Other NFDI-Consortia or RDM-Projects]*

[Short Name of the Mailing List:] *[n4o_cc_xxx] (e.g. n4o_cc_rse) (will be added after Resolution)*

[Steering Committee Resolution:] *[dd.mm.yyyy] (will be added after Resolution)*

Topics and Objectives

[Topics and Objectives of the Community Cluster, (if applicable) Name Planned TWGs and Contributions for the NFDI4Objects Commons, about 300 words]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

¹ The names of potential members will not be published and are for internal purposes only.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Out of Scope

[Differentiation from Related Topics that are not Covered in this CC, about 100 words]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Integration (optional)

[Integration of Content Within Existing NFDI4Objects Structures, about 100 words; for enquiries: commons@nfdi4objects.net]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Openness and Transparency

The CC has the freedom to choose its communication methods and to coordinate and organise its meetings. Summary minutes of the meetings must be published. While there are no restrictions on the frequency of meetings, at least one meeting every six months is recommended to ensure ongoing activity. The public is invited to follow the work of the CC and to participate in the discussions. The CC will make its results available for public reuse under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Metadata *(will be added after Resolution)*

DC.creator	[Surname, Name]
DC.contributor	[Surname, Name]